

A CRÍTICA INSUBORDINADA-CRIATIVA: UM ENSAIO FILOSÓFICO

Guilherme Wagner¹

Resumo: Neste ensaio filosófico buscamos argumentar que a crítica insubordinada-criativa se diferencia da crítica positiva e da imobilista, sendo uma forma subjetiva que emerge dos processos de insubordinação como campo mediador entre indivíduos e coletivos na prática social. Para tanto, analisamos a crítica da Educação Matemática desde o trabalho de Skovsmose (1999) entendido como *referencial exemplar* para construir a crítica da crítica positiva e imobilista. Por fim, argumentamos que a crítica insubordinada-criativa detém três momentos, apartados no campo das abstrações razoáveis, mas concomitantes no movimento do real: o momento positivo, o momento negativo e o da superação.

Palavras-chave: Pensamento Crítico. Crítica Insubordinada-Criativa. Insubordinações Criativas. Educação Matemática

1. INTRODUÇÃO

As Insubordinações Criativas em Educação Matemática (ICEM) têm-se constituído como um fenômeno importante a estudar considerando o caráter regressivo das contrarreformas educacionais, como a Contrarreforma do Ensino Médio, a BNC-Formação, o movimento GERM (*Global Education Reform Movement*) e a ênfase gestorial-meritocrática do sistema de avaliação institucional (SAEB, PISA etc.), principalmente por situar no centro de suas discussões as possibilidades de rupturas, subversões e insubordinações frente a estas tendências regressivas da educação, em especial na Educação Matemática.

O objeto desse ensaio é discutir filosoficamente um pensamento particular que *parece emergir* das práticas ICEM ao passo que este também se constitui fundamental para o avanço e sucesso dessas práticas: o pensamento crítico insubordinado criativo. Neste aspecto, pretendo analisar o pensamento crítico em panorama histórico na Educação Matemática e posicionar o pensamento crítico insubordinado criativo como *diferença na continuidade* do pensamento crítico geral em Educação Matemática.

2. PANORAMA DO PENSAMENTO CRÍTICO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A tendência/teoria da Educação Matemática que desenvolveu em sua forma mais acabada

¹ Professor Adjunto do Departamento de Ciências Exatas e Educação da UFSC-Blumenau.

uma compreensão de criticidade para o campo é o da Educação Matemática Crítica, tomada aqui como referência para um diálogo crítico desde a perspectiva marxiana dos referenciais exemplares, estes entendidos como aqueles referenciais que incorporam em si de forma sintética e mais acabada um movimento contraditório do pensamento que sintetizam.

Skovsmose (1999) fundamenta o significado de ser crítico em uma história das ideias do que seria ser crítico, partindo das origens etimológicas gregas e latinas, passando pelos períodos medievais, iluminista e da modernidade, retornando então às etimologias em um processo de ressignificação dos conceitos originários. É nesse processo que o pesquisador bebe da proximidade entre as concepções de crise e crítica, pois as duas têm a mesma origem etimológica. Dessa proximidade de radicais, ressignifica então, ao pontuar que ser crítico é reagir às situações críticas, isto é, de crise (Skovsmose, 1999).

“Crítica é um conceito educativo” (Skovsmose, 1999, p. 11). Para explorar seus usos e inspirar-se nas diferentes formulações o autor faz um passeio por diferentes perspectivas e pela gramática. Isto é, a partir das diferentes interpretações que foram dadas ao signo “crítica” o autor procurará encontrar instrumentos que possam contribuir para a interpretação do que vem a ser crítico para a EMC.

A partir das origens semânticas da palavra são propostas algumas reflexões: para os gregos, as palavras crise e crítica, relacionadas as palavras gregas krisis e kritikos, respectivamente, referiam-se a tomada de decisões e julgamentos. Enquanto nos anos de domínio da religião, o crítico se tornou aquela pessoa que analisava as cópias dos livros sagrados com os originais para encontrar mal-entendidos e erros de interpretação, ser crítico, passa a ser entendido como a prática de encontrar erros a partir de comparações. No século das Luzes, tal perspectiva de confrontar os erros toma mais força e passa a se basear na importância dos usos da mente humana e suas potencialidades, principalmente a razão, para eliminar mitos, superstições e mal-entendidos, os quais seriam os novos erros. Assim, a partir do Iluminismo, a atividade crítica passa a se concentrar nos esforços de superar os erros básicos e as superstições. É neste período, explica Skovsmose, que “crítica” e “uso da razão” tornaram-se “sinônimos”.

O uso da razão para a atividade crítica se tornou objeto de crítica em Kant, que provocado pelo ceticismo de Hume, se viu na tarefa analítica de investigar as condições para se adquirir conhecimento, tomando, a partir de então, ares de ambiguidade, pois sua intenção era enunciar condições gerais e transcendentais para obter conhecimento. Desta forma, a crítica, como sinônimo de uso da razão, se tornou objeto de crítica de si mesma. Isto é, nesse momento a crítica se converteu em um conceito epistêmico tornando-se ponto central na teoria do conhecimento. Percebemos então duas tendências para tratar da crítica, uma que a vincula com a realidade e vê sobre ela, e outra que a coloca nos patamares do sujeito, enquanto ação própria de adquirir conhecimento. Tal divisão foi superada pela interpretação materialista da crítica em Hegel feita por Marx, em que a crítica agora, mais do que ser uma estrutura teórica, se via como objeto de alguma teoria. Tal compreensão coloca a crítica como aquela que deveria clarear os aspectos políticos e econômicos inerentes ao desenvolvimento das ideias, que mais tarde, foi aperfeiçoada pela Escola de Frankfurt com a criação da Teoria Crítica, a fim de evitar os avanços do positivismo nas ciências sociais e dessa maneira lograsse a distribuir suas falas sobre neutralidade. Isto é, a atividade crítica se torna responsável por combater a ideologia, entendida como um conjunto de crenças consideradas imutáveis

Retomando os conceitos gregos de crise e crítica Skovsmose busca incorporar todas as significações identificadas a uma nova forma de entender o que é ser crítico. Neste aspecto, metaforicamente falando, a crise é uma situação frente a qual se reage por meio de uma crítica e para que a reação a esta crise não se degenera em puro ativismo, deve-se proteger a dupla orientação da crítica. Isto é, manter a atividade crítica ligada tanto aos aspectos da realidade a qual se está reagindo, tanto quanto ao sujeito ao qual está conhecendo.

Assim, “criticar se refere tanto a atividade de julgar e sair de um dilema, como às condições do termo que provém da definição de análise, avaliação, juízo e valoração, como aos significados derivados da ideia de ação” (Skovsmose, 1999, p. 20). Uma crise pode desembocar em uma situação crítica a qual deveremos reagir, este é o ponto chave de como a EMC entende a educação crítica. A educação crítica é aquela que coloca a educação a serviço e interessada nas soluções das crises existentes na dinâmica da sociedade.

Ser crítico, nesse sentido, significa tratar de identificar alternativas possíveis nas reações a alguma situação crítica, a uma crise. E mais do que isso, a crise existe também externamente a mente humana, isto é, ela não é um mero construto mental, e portanto, a crítica também tem origens na realidade externa. Neste sentido, o autor se afasta do que chamou de relativismo puro

que crê tudo ser questão de interpretação, pois, além de haver a interpretação, existe a prática de formatação da realidade provinda da objetivação da linguagem.

Da mesma forma, pelo fato de as crises existirem também na realidade ao tomarem forma objetiva, a partir das capacidades interpretativas e formativas da linguagem no seu ato de procurar explicar, diferentes crises podem se inter-relacionar complexamente de tal maneira que não faça sentido estabelecer uma hierarquia de crises

Skovsmose rechaça os postulados marxistas, que chamou de partícipes do determinismo e estabelecem hierarquias, colocando a crise do desenvolvimento econômico da contradição capital/trabalho como a mais importante. Nesse sentido, apesar de indicar que tal hierarquia favorece mais caminhos verdadeiros sobre como agir, sua intenção não é de estabelecer caminhos, mas de propor interpretações e enfoques que auxiliem nas reflexões, estando em coerência com a sua maneira de fazer filosofia.

Ao tratar dessas interações das diferentes crises afirma que “a interação das crises é própria das estruturas dinâmicas das sociedades. A transformação social pode ser uma reação aos problemas existentes” (Skovsmose, 1999, p. 19). Assim, falar das crises é fundamental para que possamos de alguma maneira modificar a sociedade. E, com a negação do que chamou de paradigma determinista, argumenta que não há como predizer acontecimentos, e, portanto, criticar é um empreendimento que traz riscos, sendo assim a crítica, ao que o autor denomina, uma “atividade aberta”. Em suma, a crítica em Skovsmose tem caráter essencialmente positivo, isto é, de afirmação de alternativas frente as situações críticas.

3. A CRÍTICA INSUBORDINADA-CRIATIVA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Para Adorno (2009) a crítica é essencialmente negativa, isto é, a afirmação da alternativa como superação da crise somente pode ocorrer pela negação desta crise. Para além disso, esta negação deve ser movimento do real capturado pela consciência. Em suma, o pensar alternativas frente as situações críticas como afirmação positiva destas frente as situações críticas é insuficiente, isto é, estas afirmações positivas das alternativas somente são possíveis de se realizar se constituídas como possibilidades reais, e não meramente intelectuais. Neste aspecto, a crítica como afirmação de possibilidades alternativas reais só se faz possível desde a negação do real dado. São dois momentos de um mesmo processo: “a paixão da destruição é, ao mesmo tempo, uma paixão criativa” (Bakunin apud Corrêa, 2019, p. 65).

Neste sentido, a crítica insubordinada-criativa supera a concepção hegemônica de crítica na Educação Matemática, pois de um lado não é simples intelectualismo de pensar alternativas sem as ancorá-las na realidade, não se limita a um idealismo ingênuo sendo, portanto, subversão responsável (D'Ambrosio, 2015; D'Ambrosio; Lopes, 2015) ao passo que é insubordinada pelo seu caráter negativo e destruidor da realidade dada e criativa por pensar alternativas buscando afirmar alternativas reais. Nesse sentido, falar de crítica insubordinada-criativa é um pleonasma considerando que a crítica pautada no movimento do real é sempre insubordinada e criativa, entretanto, dada a uma compreensão hegemônica de crítica como fenômeno psíquico e individual o pleonasma se torna necessidade teórica.

A crítica como negação, afirmação e superação é precisamente um fenômeno social que emerge e ocorre na prática social. Aqui cabem alguns comentários importantes. A concepção de crítica hegemônica como elemento intelectualista opõe como momentos apartados/antônimos o individual e o social, entretanto, o antônimo de individual é geral/coletivo e o antônimo de social é natural (em sentido orgânico/inorgânico). Isto é, não há oposição/antagonismo entre sociedade e indivíduo para a crítica, mas uma imbricada relação contraditória como momentos de um mesmo processo da prática social (ou práxis). Nesse sentido, a crítica insubordinada-criativa se configura no movimento da prática social, com momentos singulares de individuação (afirmação de identidades, conformação da personalidade, subjetivações etc.) e particulares de coletividade (Wagner, 2022).

Por outro lado, se a crítica insubordinada-criativa não se restringe a sua positividade da ela também não se restringe a sua negatividade. A crítica restrita a negatividade não reconhece possibilidades de afirmação das alternativas, é uma crítica que se confunde com o fatalismo, não toma para si as rédeas da prática social. Por não reconhecer o caráter positivo da crítica ignora as fissuras da contradição cotidiana e se vê presa a uma dinâmica reprodutivista incapaz de superar o que critica sendo, portanto, de caráter imobilista. A crítica imobilista é um fim em si mesma. É uma crítica pela crítica, apesar de se anunciar de forma diferente. Na crítica imobilista constantemente se confunde com “falar mal”, ao passo que, mesmo estando correta em sua argumentação não promove movimento de construção e reconstrução da realidade.

Nesses aspectos, a crítica insubordinada-criativa subverte o que está dado, como toda crítica, mas sobre esta propõe, cria, se responsabiliza e colabora para a disputa da direção dos movimentos nas fissuras das tensões sociais. A crítica é meio de resistência e reconstrução, portanto de superação. Esta superação só se faz possível na devida prática social em dois momentos distinto,

mas mutuamente impregnados: o individual e o coletivo. No momento individual se reafirmam e consolidam os processos de formação identitária, de individuação e de subjetivação frente a realidade, é polo fundamental da crítica insubordinada-criativa. O outro polo, que se determina de forma reflexiva, da coletividade é fundamental para os processos de colaboração e estruturação das insubordinações criativas visto que estas não são “fins em si mesmas”, mas processos de avanço societário nos processos educativos em matemática. Uma insubordinação criativa que esteja presa a individualidade está fadada ao fracasso ou então subsumida à coletividade permanece alienada. A crítica insubordinada-criativa é expressão subjetiva do processo objetivo de se insubordinar criativamente, é o processo subjetivo que regula a prática social, escolhe entre alternativas, investiga as possibilidades de mediações e constrói às mesmas como memória coletiva e teórica. Por ela que se estabelece um amplo campo de mediações entre indivíduos e coletivos, é a unidade subjetiva destes processos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crítica insubordinada-criativa tem três momentos que podem ser mencionados desde abstrações razoáveis sem, no entanto, seres apartados no movimento da crítica real. Estes três momentos conforme discutimos anteriormente são da positividade, da negação e da negação da negação (superação). Ela se diferencia da crítica positiva que afirma caminhos e possibilidades sem entender a importância do processo “destrutivo” da crítica, isto é, ela é criativa, mas incapaz de se insubordinar na realidade frente ao que é necessário se insubordinar. Por outro lado, se diferencia de uma crítica presa a pura negatividade/problematização, pois esta não aponta caminhos de construção e reconstrução, sendo insubordinada sem ser criativa. Por fim, a crítica insubordinada-criativa é a única capaz de superar as situações pelas quais se insubordina configurando-se como subversão responsável tendo como eixo fundamental a prática social/práxis.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor. **Dialética Negativa**. São Paulo: EDUNESP, 2009.

CORREA, Felipe. **Unidade real de pensamento e ação": teoria política e trajetória de Mikhail Bakunin**. Campinas: UNICAMP, 2019.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

D'AMBROSIO, Beatriz S. **A subversão responsável na constituição do educador matemático.** 16º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Bogotá. CO: Asociación Colombiana de Matemática Educativa, p. 1-8, 2015.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. **Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático.** BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, v. 29, p. 1-17, 2015.

SKOVSMOSE, Ole. **Hacia una filosofía de la educación matemática crítica.** Una empresa docente, 1999.

WAGNER, Guilherme. **The Ethical Dimension of Creative and Collective Insubordination: A Philosophical incursion in Mathematics Education.** Acta Scientiae, v. 24, n. 5, p. 305-327, 2022.